

Дата публикации: 15 января 2022

DOI: [10.52270/26585561_2022_13_15_10](https://doi.org/10.52270/26585561_2022_13_15_10)

Исторические науки

ЛЕТНИЕ УЧЕБНЫЕ ПЛАВАНИЯ КОМИТЕТА МОРСКИХ ЭКСКУРСИЙ В 1913 – 1914 гг.

Лысак Татьяна Николаевна¹

¹Аспирант Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I,
Воронеж, Россия, E-mail: tatyana_lysak@mail.ru

Аннотация

В статье рассматривается организация летних учебных плаваний Комитетом морских экскурсий для учащихся российских средних учебных заведений. Анализируется роль Комитета морских экскурсий в распространении знаний по военно-морскому делу среди населения Российской Империи перед Первой мировой войной. Отмечается, что летние учебные плавания, проведенные общественной военно-морской организацией, во многом способствовали выбору профессии моряка для отечественной молодежи в начале XX века. В результате летних обучающих плаваний Комитета морских экскурсий у российской учащейся молодежи появился интерес к военно-морскому делу, что способствовало дальнейшей профессиональной ориентации её представителей.

Ключевые слова: комитет морских экскурсий, российский императорский флот, учебные плавания, первая мировая война, учебное судно, военно-морское дело.

I. ВВЕДЕНИЕ

Многочисленные общественные военно-морские организации, возникшие в результате поражения от Японии, состоявшие из представителей российской правящей элиты в той или иной мере оказывали влияние на судостроительные программы Морского министерства России [11, с. 21]. Однако для строительства флота перед Первой мировой войной был выбран путь, заключающийся в строительстве линейных кораблей [18].

Комитет морских экскурсий был зарегистрирован как общественная организация в 1908 г. [24] Первоначально он возник в структуре Лиги обновления флота [19], представлявшей собой влиятельное добровольное объединение широко известное на всероссийском уровне [24]. Однако впоследствии Комитет морских экскурсий обрел определенную автономность, связанную с его деятельностью по организации летних морских практик для учащихся средних российских заведений [21]. Именно исследованию программы летних практик под руководством Комитета морских экскурсий в 1913 – 1914 гг., т.е. моменту наивысшего развития обучения молодежи военно-морскому делу в дореволюционной России, и посвящено данное исследование.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Перед Первой мировой войной для российской общественности приобрели особое значение результаты в развитии Российского Императорского флота после русско-японской войны 1904 – 1905 гг. [17] Пути становления и роль в вооруженных силах флота исследовали в своих трудах Е.И. Аренс [1] и Н.Л. Кладо [15; 16]. Ему уделяли внимание Н.Н. Беклемишев [22; 3] и Л.Ф. Добротворский [9; 10]. Среди других ученых и общественных деятелей можно выделить: И.И. Ислямова [12], Н.Н. Родзевича [22], С.И. Дмитриева [8], Н.Н. Карлинского [13; 14], П.И. Белавенца [4; 5; 6].

Первое плавание в 1913 г. с 40 учащимися в составе экипажа состоялось на шхуне «Утро». 5 июня учащиеся средних учебных заведений заселились на судно, пришвартованное на реке Неве. Для всех практикантов в Санкт-Петербурге предлагалась стандартная культурная программа:

1. Увеселительная экскурсия по столичному городу.
2. Торжественная литургия в Храме Спаса на водах.

Упомянутый храм был полностью посвящен военным морякам, героически погибшим в период русско-японской войны 1904 – 1905 гг.

Намного более насыщенная программа ждала практикантов в военном порту Кронштадта, где им предлагались ознакомительные экскурсии:

- Кораблестроительные предприятия.
- Инфраструктура военного порта.
- Главный Морской Собор города Кронштадта [20, с. 8].

Уже в Кронштадте для практикантов начались учения, которые сопровождали их на протяжении всего срока плавания:

- Теория управления морским судном.
- Работа с парусным оснащением судна.
- Занятия по гребле.
- Расписание обязанностей на учебном судне.

Во время плавания учебное судно «Утро» посетило следующие населенные пункты:

1. Бухту Койвиста.
2. Порт Ганге.
3. Ревель [20, с. 10].

Само плавание продолжилось 31 день. Второе учебное плавание в 1913 г. повторило программу первого с одним небольшим исключением – посещением порта Гельсингфорс. В Ревель капитан учебного судна решил не заходить из-за эпидемии тифа в городе.

Среди особенных занятий практикантов надо выделить:

- Приемы работы с ружьем.
- Постановка судна на якорь.
- Спасение человека за бортом.
- Устранение пожара на судне.

- Спасение судна от затопления.
- Работа с судовым семафором.
- Съёмка судна с якоря.
- Сигнализация на море [20, с. 14].

Врачи после плавания отметили общее улучшение здоровья практикантов и практически отсутствие случаев заболеваемости в период учебного плавания. Только один практикант не пожелал выполнять судовые работы. В результате 25 практикантов высказали желание связать свое будущее с военно-морской карьерой и поступить в соответствующие высшие учебные заведения.

Среди практикантов были представлены учащиеся целого ряда российских средних учебных заведений:

- Коммерческие училища.
- Классические гимназии.
- Частные училища.
- Кадетские корпуса.
- Реальные училища [20, с. 16].

Помимо столицы, учащиеся для прохождения летней практики на судах Комитета морских экскурсий приехали из 24 губернских городов.

Другим судном, осуществившим учебные плавания в 1913 г., стал пароход «Ильмень». Во многом обучающая программа совпадала с учебным судном «Утро». Важным пунктом обучающей программы для практикантов на учебном судне «Утро» и пароходе «Ильмень» стало посещение водолазной партии Балтийского флота. Причем практикантам с парохода «Ильмень» позволили осмотреть учебное судно водолазной партии «Африка» [20, с. 18].

Целый ряд практикантов в 1913 г. принял решение остаться на второе учебное плавание, проходившее на пароходе «Ильмень». В данном случае им удалось приветствовать членов иностранной общественной организации или Германского морского союза, прибывших на пароходе «Grosser Kurfurst». География практикантов на пароходе «Ильмень» была более ограничена и представлена только 12 российскими городами вместе со столицей Санкт-Петербург [20, с. 23].

В 1913 – 1914 гг. Комитет морских экскурсий утвердил для практикантов единое судовое расписание:

1. В 6 часов утра подъем практикантов.
2. Общая уборка кубрика для сна на учебном судне.
3. Гигиенические процедуры.
4. Общая уборка палуб учебного судна.
5. До 11 часов проведение учебных занятий.
6. После обеда свободное время.
7. С двух часов до пяти часов по полудню снова учебные занятия.
8. После ужина свободное время.
9. С 9 до 10 часов вечера раздача коек и отбой [23, л. 43].

Естественно для всех практикантов ежедневно предлагались:

1. Завтрак.
2. Обед.
3. Полдник.
4. Ужин.

Среди продуктового обеспечения практикантов в летнем плавании присутствовали в рационе следующие блюда и продукты:

- Чай.
- Булка.
- Сухари.
- Щи.
- Уха.
- Каша.
- Отварной картофель.
- Жаркое [23, л. 43].

Комитет морских экскурсий постоянно просил благотворителей и государственные учреждения о спонсорской поддержке, т.к. участие в обучающей программе летних плаваний могли позволить себе юноши материально обеспеченных семей Российской Империи. Правление Комитета морских экскурсий отмечало, что в 1908 – 1913 гг. в учебных плаваниях приняли участи 616 учащихся средних учебных заведений [23, л. 12]. Надо отметить, что каждое учебное летнее плавание, организованное Комитетом морских экскурсий, заканчивалось аттестацией для практикантов с такими оценками:

- Успехи отличные.
- Успехи хорошие.
- Успехи удовлетворительные.
- Успехи слабые.

Обычно большинство практикантов на учебных судах показывали при их аттестации хорошие успехи.

К началу 1914 г. учебная флотилия Комитета морских экскурсий состояла из следующих плавсредств:

1. Учебное судно «Азия».
2. Пароход «Ильмень».
3. Учебное судно «Утро» [20, с. 8].

Собственно 1914 г. должен был продолжить активное изучение практикантами под руководством правления Комитета морских экскурсий военно-морского дела. На 1914 г. правление общественной организации выдвинуло перспективный план развития, состоявший из ряда пунктов:

1. Увеличение финансирования летних учебных плаваний.
2. Повышение заработной платы капитанам и команде учебных судов.
3. Увеличение срока учебных плаваний.
4. Увеличение количества учебных плаваний.

5. Посещение в период учебных плаваний шведского порта Мальме, где в 1914 г. проходила крупнейшая выставка военно-морского дела.

6. Посещение порта Транзунд.

7. Посещение порта Выборг.

8. Привлечение к летним судовым практикам учащихся с обучением их низшим судовым специальностям с возможным будущим поступлением в российские торговые мореходные училища:

- Учащиеся сельских школ.
- Учащиеся городских школ.
- Учащиеся ремесленных школ [20, с. 25].

Однако вмешались события Первой мировой войны. После чего деятельность Комитета морских экскурсий в условиях общенационального кризиса была сначала ограничена, а затем и полностью прекратилась.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Деятельность Комитета морских экскурсий была направлена на организацию обучения учащихся средних российских учебных заведений основам военно-морского дела. Для осуществления данной задачи правление военно-морской общественной организации сформировало учебную флотилию судов в составе учебного судна «Утро», парохода «Ильмень» и учебного судна «Азия». Специально для учащихся средних российских учебных заведений правление Комитета морских экскурсий разработало учебную и экскурсионную программу, включавшую знакомство с отечественными военно-морскими достопримечательностями и повседневной службой военных моряков Балтийского флота.

2. За 1908 – 1913 гг. программу летних плаваний Комитета морских экскурсий прошло более 600 воспитанников средних российских учебных заведений. Многие из них оставались на второе учебное плавание. Значительное количество участников летних плаваний высказало желание продолжить в будущем военно-морскую карьеру. Правлению Комитета морских экскурсий удалось привлечь к данной учебной программе жителей различных губерний Российской Империи. Отказалось от участия в плаваниях незначительное количество воспитанников. Одновременно врачи, обследовавшие практикантов, после каждого учебного плавания отмечали существенное улучшение у них общей физической формы. На 1914 г. правление Комитета морских экскурсий приняло развернутую программу дальнейшего развития летних учебных практик. Общественная военно-морская организация стремилась удешевить стоимость учебных плаваний вместе с увеличением их количества. При этом Комитет морских экскурсий стремился разнообразить культурную программу заходом в новые иностранные и отечественные порты и посещением международной выставки военно-морского дела в шведском порту Мальме. При поддержке частных лиц и государственных учреждений Комитет морских экскурсий стремился привлечь к летним учебным плаваниям учащихся сельских городских и ремесленных школ для подготовки их по низшим судовым специальностям. Более того, общественная военно-морская организация планировала данный контингент для подготовки в мореходные училища российского торгового флота.

3. Осуществлению планов Комитета морских экскурсий помешали события начавшейся Первой мировой войны. Правлению военно-морской общественной организации пришлось сначала сократить программу летних плаваний, а впоследствии в условиях общенационального кризиса и прекратить свою деятельность. Несмотря на это, общественная работа Комитета морских экскурсий является бесценным и успешным опытом распространения начального военно-морского образования в дореволюционной России.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Аренс Е.И. Русский флот. СПб., 1904. 66 с.

Беклемишев Н.Н. Война на Дальнем Востоке: Отчет по стратегии занятиям 1900 г. на курсе военно-морских наук при Николаевской морской академии. СПб., 1900. 178 с.

Беклемишев Н.Н. О русско-японской войне на море. СПб, 1907. 110 с.

Белавенец П.И. Значение флота в истории России. СПб., 1909. 280 с.

Белавенец П.И. Значение флота в истории России. СПб., 1916. 304 с.

Белавенец П.И. Нужен ли нам флот и значение его в истории России. СПб., 1910. 280 с.

Вельможко И.Н. К вопросу о патриотическом воспитании студенческой молодежи В сборнике: Патриотическое воспитание в системе высшего образования. материалы II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 77-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. 2018. С. 101-105.

Вельможко И.Н. Изменения в социальной структуре советского общества в середине XX века Труды МАИ. 2009. № 33. С. 5.

Выставка морских изданий и видов. Краткий каталог Выставки морских изданий и видов, устроенной Комитетом морских экскурсий. СПб., 1910 –11. 16 с.

Дмитриев С.И. Наш родной флот, его заслуги и успехи: Очерк для рабочих. СПб., 1913. 28 с.

Добротворский Л.Ф. Какой флот необходим России? СПб., 1904. 61 с.

Добротворский Л.Ф. Минный или слепой линейный флот? СПб., 1908. 62 с.

Журавлев С.И. Возникновение и деятельность общественных организация офицеров Российского императорского военно-морского флота в 1905 – 1914 гг.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 07.00.02 – Отечественная история / Журавлев, Сергей Иванович. Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика С.П. Соролева. Самара, 2004. 23 с.

Ислямов И.И. Где и какой флот нам необходим. Кронштадт, 1908. 56 с.

Карлинский Н.Н. Исследование формул подводного взрыва // Труды Российского морского союза. Сентябрь – октябрь 1908 года. С. 33 – 63.

Карлинский Н.Н. Какой России строить флот? // Труды Российского морского союза. Сентябрь – октябрь 1908 года. С. 3-32.

Кладо Н.Л. Значение морской силы. СПб., 1900. 10 с.

Кладо Н.Л. Сила и состав современного флота. СПб., 1903. 74 с.

Ливенцев Д.В. Императорский флот в российской политике: стратиграфия социального конфликта. Воронеж, 2008. 88 с.

Ливенцев Д.В. Петровский Воронежский яхт-клуб как центр городской культурной жизни // Теория и практика инновационных технологий в АПК. Воронеж, 2013. С. 13-15.

Отчет о деятельности Комитета морских экскурсий за 6-й год.: с 1 ноября 1912 года по 31 октября 1913 года. СПб., 1914. 39 с.

Отчет секретаря Комитета морских экскурсий за 1910-й год. СПб, 1910. 10 с.

Родзевич Н.Н. Из-за чего началась Русско-японская война? Одесса, 1904. 22 с.

Российский Государственный архив Военно-Морского Флота (РГА ВМФ). Ф. 1265. Оп. 1. Д. 7.

SUMMER TRAINING SWIMMING OF THE COMMITTEE OF SEA EXCURSIONS IN 1913-1914

Lysak, Tatiana Nikolaevna¹

¹Postgraduate, Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter I, Voronezh, Russia, E-mail: tatyana_lysak@mail.ru

Abstract

The article deals with the organization of summer educational voyages by the Committee of sea excursions for students of Russian secondary educational institutions. The role of the Committee of Sea Excursions in the dissemination of knowledge on naval affairs among the population of the Russian Empire before the First World War is analyzed. It is noted that the summer training voyages conducted by the public naval organization largely contributed to the choice of the profession of a sailor for the domestic youth at the beginning of the twentieth century. As a result of the summer training voyages of the Committee of Sea Excursions, Russian students developed an interest in naval affairs, which contributed to the further professional orientation of its representatives.

Keywords: committee of sea excursions, Russian Imperial Navy, training voyages, World War I, training vessel, naval affairs.

REFERENCE LIST

- Arens E.I. Russkij flot. SPb., 1904. 66 s.
- Beklemishev N.N. Vojna na Dal'nem Vostoke: Otchet po strategii zanyatiyam 1900 g. na kurse voennomorskikh nauk pri Nikolaevskoj morskoy akademii. SPb., 1900. 178 s.
- Beklemishev N.N. O rusko-yaponskoj vojne na more. SPb, 1907. 110 s.
- Belavenec P.I. Znachenie flota v istorii Rossii. SPb., 1909. 280 s.
- Belavenec P.I. Znachenie flota v istorii Rossii. SPb., 1916. 304 s.
- Belavenec P.I. Nuzhen li nam flot i znachenie ego v istorii Rossii. SPb., 1910. 280 s.
- Vystavka morskikh izdanij i vidov. Kratkij katalog Vystavki morskikh izdanij i vidov, ustroennoj Komitetom morskikh ekskursij. SPb., 1910. 16 s.
- Dmitriev S.I. Nash rodnoj flot, ego zaslugi i uspekhi: Ocherk dlya rabochih. SPb., 1913. 28 s.
- Dobrotvorskij L.F. Kakoj flot neobhodim Rossii? SPb., 1904. 61 s.
- Dobrotvorskij L.F. Minnyj ili slepoj linejnyj flot? SPb., 1908. 62 s.

ZHuravlev S.I. Vozniknovenie i deyatel'nost' obshchestvennyh organizaciya oficerov Rossijskogo imperatorskogo voenno-morskogo flota v 1905 – 1914 gg.: avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata istoricheskikh nauk: 07.00.02 – Otechestvennaya istoriya / ZHuravlev, Sergej Ivanovich. Samarskij gosudarstvennyj aerokosmicheskij universitet im. akademika S.P. Soroleva. Samara, 2004. 23 s.

Isljamov I.I. Gde i kakoj flot nam neobhodim. Kronshtadt, 1908. 56 s.

Karlinskij N.N. Issledovanie formul podvodnogo vzryva // Trudy Rossijskogo morskogo soyuza. Sentyabr' – oktyabr' 1908 goda. S. 33-63.

Karlinskij N.N. Kakoj Rossii stroit' flot? // Trudy Rossijskogo morskogo soyuza. Sentyabr' – oktyabr' 1908 goda. S. 3-32.

Klado N.L. Znachenie morskoy sily. SPb., 1900. 10 s.

Klado N.L. Sila i sostav sovremennogo flota. SPb., 1903. 74 s.

Livencev D.V. Imperatorskij flot v rossijskoj politike: stratigrafiya social'nogo konflikta. Voronezh, 2008. 88 s.

Livencev D.V. Petrovskij Voronezhskij yaht-klub kak centr gorodskoj kul'turnoj zhizni // Teoriya i praktika innovacionnyh tekhnologij v APK. Voronezh, 2013. S. 13-15.

Morskim sudam byt'!» // Morskaya industriya Rossii. 2014. Vol. 9. S. 6-7.

Otchet o deyatel'nosti Komiteta morskikh ekskursij za 6-j god.: s 1 noyabrya 1912 goda po 31 oktyabrya 1913 goda. SPb., 1914. 39 s.

Otchet sekretarya Komiteta morskikh ekskursij za 1910-j god. SPb, 1910. 10 s.

Rodzevich N.N. Iz-za chego nachalas' Russko-yaponskaya vojna? Odessa, 1904. 22 s.

Rossijskij Gosudarstvennyj arhiv Voenno-Morskogo Flota (RGA VMF). F. 1265. Op. 1. D. 7.

Vel'mozhko I.N. K voprosu o patrioticheskom vospitanii studencheskoj molodezhi. V sbornike: Patrioticheskoe vospitanie v sisteme vysshego obrazovaniya. materialy II Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii s mezhdunarodnym uchastiem, posvyashchennoj 77-j godovshchine nachala kontrnastupleniya sovetskikh vojsk v bitve pod Moskvoj. 2018. S. 101-105.

Vel'mozhko I.N. Izmeneniya v social'noj strukture sovetskogo obshchestva v seredine HKH veka Trudy MAI. 2009. Vol. 33. S. 5.